

योगः कर्मसु कौशलम्

SHEELA SHANKARI K.

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - sheelask01@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

यः आहारविहारेषु कर्मसु, निद्रा-अवबोधस्थितिषु च युक्तः तस्मै योगः दुःखनिवारकः भवति । यदा नियतचित्तः आत्मनि एव तिष्ठति तदा सः कामरहितः भूत्वा योगी भवति । यदा योगेन चित्तः शान्तः भवति यदा शुद्धमनसा आत्मानं पश्यत् आनन्दम् अनुभवति यत् प्राप्तं तत् एव उत्तमम् इति मत्वा आनन्देन तिष्ठति यत् दुःखसम्बन्धं दूरीकरोति, सः एव योगः । तादृशं योगं दृढचित्तेन उत्साहेन कुर्यात् । प्रशान्तचित्तः रजोगुणरहितः कल्मषरहितः ब्रह्मभावं प्राप्तः योगी उत्तमं सुखं प्राप्नोति । एवम् आत्मसंयमी योगी आत्मानं योगे संस्थाप्य निरायासेन ब्रह्मत्वं प्राप्नोति । सर्वत्र समदर्शी योगयुक्तात्मा सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति । तथा च आत्मनि सर्वभूतान् पश्यति । यः सर्वप्राणिषु सुखदुःखं समानं पश्यति सः एव श्रेष्ठः योगी भवति ।

प्रस्तावना

भगवता गीता भगवद्गीता । एतस्य गीतोपदेशः इत्यपि नामान्तरं वर्तते । श्रीकृष्णः अत्र उपदेशकः अर्जुनः श्रोता । वैदिकसतानवर्णाश्रमधर्मावलम्बिनां हैन्दवानां धर्मग्रन्थत्वेन विद्यते एषा भगवद्गीता । गीतायाम् अष्टादश अध्यायाः सन्ति । अस्याः मोक्षशास्त्रं ब्रह्मविद्या, गीतोपनिषत् इत्यादीनि नामानि अपि सन्ति । प्रत्येकस्यापि अध्यायस्य पृथक् नाम वर्तते । कृष्णार्जुनयोः संवादानुसारं अध्यायाः विभक्ताः । योगविद्या भारतवर्षस्य अत्यमूल्यनिधिः । पुरातनकालादेव अविच्छिन्नरूपेण गुरुपरम्परापूर्वकं प्रचलिताऽसीत् गुरुपरम्परेयम् । योगसमाधिना ऋषयः मन्त्रान् द्रष्टुं समर्थाः आसन् । श्रीमद्भगवद्गीतायां योगः द्विधा वर्णितः श्रीकृष्णेन । यथा – ज्ञानयोगः, कर्मयोगश्च ।

विषयप्रस्तुतिः

तदुक्तम् -

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

परम्परनिरपेक्षं मोक्षसाधनत्वेन कर्मज्ञानयोगरूपं निष्ठाद्वयमुक्तम् । शुद्धान्तःकरणानां ज्ञानभूमिः - कामारूढानां ज्ञानपरिपाकार्थं ज्ञानयोगः उपदिष्टः । सुखदुःखं समानभावेन यः स्वीकरोति सः ज्ञानी एव, सः अमृतत्वं प्राप्नोति । कर्मयोगस्य ज्ञानं यः प्राप्नोति सः कर्मरूपी

बन्धनस्य त्यागं करोति । अस्मिन् निष्कामकर्मयोगे आरब्धकर्मणः नाशः न भवति। निश्चयस्वभावयुक्तस्य बुद्धिः एकनिष्ठा भवति कर्मयोगे । 'समत्वम् एव योगः' इति उच्यते । काम्यकर्म अत्यन्तं निकृष्टम् । अतः फलापेक्षया विना निष्काम कर्म करणीयम् ।

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

बुद्धियुक्तः जनः पापं पुण्यं द्वयमपि अत्रैव त्यजति । अतः योगार्थं प्रयत्नः करणीयः । योगः कर्मसु कौशलम् अस्ति । तदेव योगः इति उक्तवान् श्रीकृष्णः । अतः यत् कर्म वयं कुर्मः तस्मिन् कुशलता आवश्यकी । अस्माकं कर्तव्यं-कार्यं च कौशल्येन सम्यक्तया कुर्मः चेत् तदेव योगः । अतः कार्ये प्रावीण्यता एव योगः इति वक्तुं शक्यते । बुद्धियुक्तः ज्ञानी कर्मणः फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धमुक्तः भूत्वा परमपदं प्राप्नोति । यदा बुद्धिः मोहरूपी कल्मषेण आवृता भवति तदा कर्मफलानां विषये वैराग्यं प्राप्नोति । विक्षिप्ता बुद्धिः यदा अचलः भवति तदा योगः प्राप्यते । यः इन्द्रियनिग्रहं कर्तुं शक्नोति सः स्थितप्रज्ञः भवति ।

अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा ते ज्ञानयोगः तथा कर्मयोगः इति श्रीकृष्णः अवदत् । कर्मणः अनारम्भात् कर्मरहितः न भवति । केवलं कर्मत्यागात् सिद्धिं न प्राप्नोति । कोऽपि एकक्षणमपि कर्मरहितः भवितुं न शक्नोति । यतोहि सर्वे प्राकृतिकगुणैः जातानि कर्माणि कुर्वन्ति । यः कर्मेन्द्रियाणि निगृह्य मनसा इन्द्रियविषयान् सदा स्मरति सः विमूढात्मा मिथ्याचारी च भवति । यः ज्ञानेन्द्रियं मनसा निगृह्य असक्तः भूत्वा कर्मेन्द्रियद्वारा कर्मयोगाचरणं करोति सः विशिष्यते । अकर्मणा जीवनयात्रा न भवति । यज्ञकर्म विहाय अन्यकर्मसु कर्मबन्धनः भवति । यः मानवः आत्मप्रीतः, आत्मतृप्तः च भवति तस्य कोऽपि कर्तव्यः न भवति । अतः कर्मफलेषु असक्तः भूत्वा कर्माचरणं कुर्मः चेत् मोक्षः लप्स्यते ।

प्रकृतेः गुणाः सर्वरीत्या कर्माणि कुर्वन्ति । किन्तु अहङ्कारेण विमूढात्मा यः अस्ति सः 'अहमेव कर्ता' इति चिन्तयति । इन्द्रियाणि, मनो-बुद्धेः आश्रयस्थानमिति कथ्यते । अतः इन्द्रियनिग्रहं कृत्वा निष्कामकर्म करणीयम् । ईदृशम् अव्ययं नाशरहितं कर्मयोगं ज्ञानयोगं च श्रीमन्नारायणः सूर्याय अबोधयत् । सूर्यः मनवे, मनुः इक्ष्वाकवे बोधितवान् । एवं परम्परागतं ज्ञानं राजर्षयः जानन्ति स्म । सामान्यतः जनाः प्रतिफलापेक्षया एव देवताराधनं कुर्वन्ति । तथा चेत् मुक्तिः नास्ति । प्रतिफलापेक्षया विना कर्म करणीयम् । तदा एव मोक्षप्राप्तिः । यः कर्मणि अकर्म, अकर्मणि कर्म च पश्यति सः एव बुद्धिमान् । यस्य कर्माणि कामसङ्कल्पवर्जितानि सन्ति सः एव ज्ञानी । आशारहितः इन्द्रियनिग्रहयुक्तः भूत्वा यः निष्काम कर्म करोति सः योगी भवति । सः जीवने कष्टमपि न प्राप्नोति । आत्मतृप्तः द्वन्द्वातीतः मत्सररहितः लाभालाभयोः समचित्तः योगी कर्म करोति चेदपि कर्मबन्धनं न प्राप्नोति । द्रव्यमययज्ञस्य अपेक्षया ज्ञानयज्ञः एव श्रेयस्करः । कर्माणि ज्ञाने परिसमाप्तिः भवन्ति । ज्ञानप्राप्तेः अनन्तरं मोहः न भवति । अनन्तरं सर्वप्राणिषु आत्मनि अपि परमात्मा एव दृश्यते । अस्मिन् लोके ज्ञानसमानं पवित्रं वस्तु अन्यत् नास्ति ।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

एवं तादृशं पवित्रं ज्ञानं योगेन संसिद्धः साधकः प्राप्तुं शक्नोति । श्रद्धावान् जितेन्द्रियः मनुष्यः ज्ञानं प्राप्नोति । ज्ञानं प्राप्य शीघ्रं परमश्रेष्ठां शान्तिम् अपि प्राप्नोति । ज्ञानरहितः श्रद्धारहितः संशयात्मा नाशं प्राप्नोति । अतः यः योगेन कर्मत्यागं कृत्वा ज्ञानेन संशयं दूरीकरोति तस्मै कर्मबन्धनं नास्ति ।

कर्मत्यागः कर्मयोगः च मोक्षसाधकौ । किन्तु तयोः कर्मत्यागस्य अपेक्षया कर्मयोगः उत्कृष्टः । द्वन्द्वरहितः सर्वबन्धनात् मुक्तिः प्राप्नोति । ज्ञानयोग-कर्मयोगयोर्मध्ये यत् किमपि एकस्य अनुष्ठानं सम्यक् कर्मः चेत द्वयोः फलमपि प्राप्तुं शक्यते । ज्ञाननिष्ठाः यत् स्थानं प्राप्नुवन्ति तदेव स्थानं निष्कामकर्मयोगिनः अपि प्राप्नुवन्ति । ज्ञानयोगं कर्मयोगं च समानरीत्या यः पश्यति सः एव ज्ञानी । कर्मयोगस्य साहाय्यं विना संन्यासप्राप्तिः कष्टकरम् ।

योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, जितेन्द्रियः सर्वभूतेषु आत्मानं यः पश्यति सः कर्म करोति चेदपि कर्मबन्धनं न प्राप्नोति । यः ईश्वरे कर्माणि संस्थाप्य फलापेक्षया विना कर्माणि करोति सः कमलपत्रमिव अम्भसि पापेन लिप्तः न भवति । योगिनः एवं फलापेक्षया विना आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति । योगि कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिं प्राप्नोति । अयुक्तः कामप्रेरणया फलासक्तः भूत्वा कर्मबन्धनं प्राप्नोति । जितेन्द्रियः सर्वकर्माणि मनसा त्यागं करोति । आत्मा कस्यापि सम्बन्धस्य सृष्टिं न करोति । सः आत्मा पापं वा पुण्यं वा न करोति । किन्तु ज्ञानम् अज्ञानेन आवृतमस्ति । अतः सर्वेषु प्राणिषु मोहः जायते । किन्तु आत्मज्ञानद्वारा अज्ञाननाशः शक्यते । तादृशाः ज्ञानिनः सूर्यः इव प्रकाशन्ते ।

यः ब्रह्मणि एव मनः संस्थाप्य निष्ठः भवति, ज्ञानेन कल्मशरहितः भवति सः मोक्षं प्राप्नोति । यस्य मनः ब्रह्मणि एव स्थितं सः संसारे विजयी भवति । स्थिरचित्तः मोहरहितः जितेन्द्रियः ब्रह्मज्ञानी प्रियं प्राप्य हर्षं वा अप्रियं प्राप्य दुःखं वा न अनुभवति । तादृशः बाह्यविषयेषु अनासक्तः अन्तरङ्गे अक्षयं सुखं प्राप्नोति ।

इन्द्रिय-विषयाणां संयोगेन यत् सुखं प्राप्यते तत् क्षणिकम् । एवमेव दुःखकारकं च । ज्ञानिनः तेषु न रमन्ते । शरीरमोक्षणात् पूर्वम् अत्रैव कामक्रोधाद्भवं वेगं सोढुं यः शक्तः सः योगी । सः एव सुखी मानवः । यः आत्मनि सुखी भवति सः योगी ब्रह्मस्वरूपं प्राप्य मुक्तिं प्राप्नोति । कल्मषरहितः द्वन्द्वरहितः जितेन्द्रियः सर्वभूतहिते रतः मुक्तिं प्राप्नोति । कामक्रोधरहितः यतचेतसः आत्मज्ञानी परिपूर्णः भवति । सः ब्रह्मत्वं प्राप्तुं शक्नोति । बाह्यविषयान् दूरीकृत्य भूमध्ये दृष्टिं स्थापयित्वा प्राणापानं समानं कृत्वा इन्द्रिय-मनो-बुद्धेः निग्रहं कृत्वा इच्छा-भय-क्रोधादिरहितः भूत्वा यः जीवति सः सदा मुक्तः एव । अतः कर्मफलम् अनाश्रित्य यः कर्म करोति सः योगी भवति । स एव संन्यासी । केवलं कर्मत्यागात् योगी न भवति । यत् संन्यासम् इति इच्यते सः एव योगः । यतः सङ्कल्पत्यागं यः न करोति सः योगी न भवति ।

योगप्राप्तेः मार्गः 'निष्काम कर्म करणम्' । सर्वसङ्कल्पत्यागी एव योगारूढः भवति । "उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्" । मानवः स्वयं मनसा स्वस्य उद्धारं कुर्यात् । स्वयम् अधोगतिं प्रति न नेतव्यम् । यतः मानवः स्वयं मित्रं शत्रुः च । यः जीवात्मा मनः इन्द्रियाणि शरीरं च

जितः सः स्वयं मित्रं भवति । यः जीवात्मा मनः इन्द्रियाणि शरीरं च न जितः सः शत्रुः भवति । आत्म, असंयमी जितेन्द्रियः पुरुषः शीतोष्णसुखदुःखेषु मानापमानयोः च समचितः भवति । ज्ञान-विज्ञानेन तृप्तात्मा मनोविकाररहितः भवति । सः जितेन्द्रियः मृत्तिकां शिलां सुवर्णं धनं च समानरूपेण द्रष्टुं समर्थः योगी भवति ।

मित्रेषु शत्रुषु बन्धुषु सर्वेषु अपि स्मबुद्धिः यस्य अस्ति सः श्रेष्ठः । योगी सर्वदा एकाकी भूत्वा मनः शरीरं च निग्रहं कृत्वा मनः योगे स्थापयेत् । अतः योगसाधनाय स्वच्छप्रदेशे उपविश्य एकाग्रतया अन्तःकरणशुद्धये योगं कुर्यात् । एवं मनो निग्रहं यः करोति सः योगी ब्रह्मत्वं प्राप्नोति । अत्याहारिणम् एवमेव अल्पाहारिणम् अपि तथा च अतिनिद्रां ये कुर्वन्ति, निद्राहीनानां कृते अपि योगह न युक्तः ।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाः ॥

यः आहारविहारेषु कर्मसु, निद्रा-अवबोधस्थितिषु च युक्तः तस्मै योगः दुःखनिवारकः भवति । यदा नियतचित्तः आत्मनि एव तिष्ठति तदा सः कामरहितः भूत्वा योगी भवति । यदा योगेन चित्तः शान्तः भवति यदा शुद्धमनसा आत्मानं पश्यत् आनन्दम् अनुभवति यत् प्राप्तं तत् एव उत्तमम् इति मत्वा आनन्देन तिष्ठति यत् दुःखसम्बन्धं दूरीकरोति, सः एव योगः । तादृशं योगं दृढचित्तेन उत्साहेन कुर्यात् । प्रशान्तचित्तः रजोगुणरहितः कल्मषरहितः ब्रह्मभावं प्राप्तः योगी उत्तमं सुखं प्राप्नोति । एवम् आत्मसंयमी योगी आत्मानं योगे संस्थाप्य निरायासेन ब्रह्मत्वं प्राप्नोति । सर्वत्र समदर्शी योगयुक्तात्मा सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति । तथा च आत्मनि सर्वभूतान् पश्यति । यः सर्वप्राणिषु सुखदुःखं समानं पश्यति सः एव श्रेष्ठः योगी भवति ।

उपसंहारः

मनोनिग्रहः कठिणतमः । मनः चञ्चलः । किन्तु निरन्तर अभ्यासेन वैराग्येण च मनोनिग्रहः साध्यः । मनोनिग्रहः नास्ति चेत् योगः दुःसाध्यः । किन्तु प्रयत्नेन अभ्यासेन जितेन्द्रियः योगं प्राप्तुं शक्नोति । योगी ज्ञानिभ्यः कर्मिभ्यः अपि श्रेष्ठः । यः श्रद्धया देवं भजति सः योगी श्रेष्ठतमः । योगद्वारा अव्यभिचारधृत्या मनः-प्राण-इन्द्रियाणां कर्माणि या धृतिः नियन्त्रणं करोति सा धृतिः सात्विकी धृतिः । अतः इन्द्रियनिग्रहं कृत्वा प्रतिफलापेक्षया विना कौशलेन कर्म कुर्मः चेत् तदेव योगः इति उच्यते । भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनाय इन्द्रियनिग्रहविषये, निष्काम कर्मविषये, योगविषये एवं बोधितवान् । अर्जुनः श्रीकृष्णस्य वचनानुसारं आचरणं कृत्वा जयं प्राप्तवान् । एवमेव लोके बहवः साधकाः गीतातत्त्वम् अनुसृत्य ज्ञानं योगाचरणं कृत्वा योगिनः भूत्वा सिद्धिं प्राप्तवन्तः । अतः साधकानां कृते गीतासारः मार्गदर्शकः भवति ।

- Bhagavad-Gita – Sri Ramakrishna ashrama yadagiri, Mysore

